

ISSN 2181-1296

ILMIY AXBOROTNOMA

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

SCIENTIFIC JOURNAL

2021-yil, 1-son (125)

ANIQ FANLAR SERIYASI

Matematika, Mexanika, Informatika, Fizika

Samarqand viloyat matbuot boshqarmasida ro'yxatdan o'tish tartibi 09-25.
Jurnal 1999-yildan chop qilina boshlagan va OAK ro'yxatiga kiritilgan.

BOSH MUHARRIR

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARLARI:

R. I. XALMURADOV, t.f.d. professor

H.A. XUSHVAQTOV, f-m.f.n., dotsent

A. M. NASIMOV, t.f.d., professor

TAHRIRIYAT KENGASHI:

M. X. ASHUROV	- O'zFA akademigi
T.M.MO'MINOV	- O'zFA akademigi
SH. A. ALIMOV	- O'zFA akademigi
S. N. LAKAYEV	- O'zFA akademigi
T. RASHIDOV	- O'zFA akademigi
M.M.MIRSAIDOV	- O'zFA akademigi
A. S. SOLEEV	- f-m.f.d., professor
I. A. IKROMOV	- f-m.f.d., professor
B. X. XO'JAYAROV	- f-m.f.d., professor
I. I. JUMANOV	- f-m.f .d., professor
X. X. XUDOYNAZAROV	- t.f.d., professor
N. N. NIZAMOV	- f-m.f.d., professor
L.SABIROV	- f-m.f .d., professor
A.G.YAGOLA	- f-m.f .d., professor (Moskva davlat universiteti, Rossiya)
MASLINA DARUS	- Malayziya milliy universiteti professori, Malayziya
ALBERTO DEL BIMBO	- Florensiya universiteti professori, Italiya

Obuna indeksi – yakka tartbidagi obunachilar uchun - 5583,
tashkilot, korxonalar uchun - 5584

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

МАТЕМАТИКА / МАТЕМАТИКА / MATHEMATICS

Begmatov A.X., Aktamov Kh.S., Sharipova M. The problem of restoring a function by families of spheres in space	4
Safarov A.R. Arnol'dning ayrim tipdagi maxsusliklarining normal shakllari haqida	11
Мирзаев О.Э. О изоспектральном операторе Дирака на конечном отрезке	16
Кабулов А.В., Урунбаев Э., Болтаев Ш.Т. Критерии сведения к задачам расшифровки и поиска максимального верхнего нуля дискретных монотонных функций	21
Махмудов К.О. Задача Коши для системы уравнений Максвелла	29
Турсунов Ф.Р., Шодиев Д.С, Тухтаева Х.Х. Регуляризация решение задача Коши для уравнения Лапласа в неограниченной области	34
Qahhorov A., Husanov J. Yig'indilarni hisoblashda geometrik usuldan foydalanish	39
Халдъжигитов А.А., Каландаров А.А., Джумаёзов У.З. Об одном алгоритме численного решения краевых задач термо-упруго-пластичности	48
Отакулов С., Рахимов Б.Ш. Задача управления ансамблем траекторий дифференциального включения с параметрами при условии подвижности терминального множества	59
Kuliev K., Eshimova M. Diskret Hardi tipidagi operatorning uzluksizligi	65
Muranov Sh. A., Mahmudov B., Asrorov D. On estimates for the transformation Fourier with damped factor	71
Khurramov A.M. The discrete spectrum of two particle Hamiltonian on two-dimensional lattice	75

МЕХАНИКА / МЕХАНИКА / MECHANICS

Khalmuradov R.I., Khudoynazarov Kh. and Omonov Sh.B. Stress-strein state of the rock mass around the vertical mine	83
Abdurazzakov J., Khudoynazarova D.X. Torsional vibrations of a circular elastic rod taking into account physical nonlinearity	89
Xoliqov D.Sh., Abdurazzaqov J.N., Xudoynazarova D.X. Free torsional vibrations of a round elastic cone-shaped rod	94
Абдуразаков Ж., Худойназарова Д.Х., Холиков Д.Ш. Нелинейные крутильные колебания круговых цилиндрических упругих оболочек и стержней	100

ИНФОРМАТИКА / ИНФОРМАТИКА / INFORMATICS

Akhatov A.R., Mardonov D.R., Nurmatov M.Q. and Nazarov F.M. Improvement of mathematical models of the rating point system of employment	108
---	-----

УДК: 517.97:519.9

**ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ АНСАМБЛЕМ ТРАЕКТОРИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ ПРИ УСЛОВИИ ПОДВИЖНОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО
МНОЖЕСТВА**

Отакулов С., Рахимов Б.Ш.

Джизакский политехнический институт

otakulov52@mail.ru , boyhuroz@bk.ru

Аннотация. В работе рассматривается один класс моделей динамических систем – управляемое дифференциальное включение с параметром. Для этой математической модели изучена задача управления ансамбля траекторий на подвижное терминальное множество. Получены необходимые и достаточные условия управляемости ансамбля траекторий в условии неточности параметра системы.

Ключевые слова: дифференциальное включение, система управления, параметр, ансамбль траекторий, терминальное множество, условия управляемости.

**Parametrlardan bog‘liq differentsial mansublik trayektoriyalari ansamblini terminal to‘plam
qo‘zg‘aluvchanligi shartida boshqarish masalasi**

Annotatsiya. Ishda dinamik tizimlar modellarining bir sinfi – parametrli boshqariluvchan differentsial mansublik qaralgan. Shu matematik model uchun dinamik tizim trayektoriyalari ansamblini qo‘zg‘aluvchan terminal to‘plamga boshqarish masalasi o‘rganilgan. Tizim parametrining noaniqligi sharoitida trayektoriyalar ansambli boshqariluvchanligining zaruriy va yetarli shartlari olingan.

Kalit so‘zlar: differentsial mansublik, boshqarish tizimi, parameter, trayektoriyalar ansambli, terminal to‘plam, boshqariluvchanlik shartlari.

**The control problem of ensemble of trajectories of differential inclusion with parameter under
condition mobility of terminal set**

Abstract. In this paper we consider one class of models of dynamical system – the controlled differential inclusion with parameter. For the mathematical model of dynamical systems the control problem of ensemble of trajectories to mobile terminal set is researched. The necessary and sufficient conditions of controllability of ensemble of trajectories under condition of indeterminacy of parameter are obtained.

Keywords: differential inclusion, control system, parameter, ensemble of trajectories, terminal set, conditions of controllability.

1. Введение.

В настоящее время актуальны вопросы создания систем автоматизированного проектирования в технике, представляют большой интерес проблемы эффективного управления сложными технологическими и экономическими процессами [1,2,3]. Прикладные задачи управления, возникающие в различных областях, приводят к специальным математическим моделям, в которых учитываются характерные особенности каждого процесса управления. Здесь есть один важный аспект, которого следует учесть в исследованиях моделей систем управления – степень информированности относительно внутренних и внешних параметров. С точки зрения построения моделей, приближенным реальным ситуациям, предпочтение имеют те модели, которые учитывают такие важные факторы, как неполнота информации о внешних параметрах и неточности исходных априорных данных о начальном состоянии системы. Задачи управления в условиях ограниченности информации различного типа составляют важный класс информационных моделей систем управления [4–7].

Модель для динамических систем управления с сосредоточенными параметрами в общем виде можно представить в виде

$$\dot{x} = f(t, x, u, v), t \geq t_0, x(t_0) = x^0, u \in U, \quad (1)$$

где $x = x(t)$ – n -вектор состояния, $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, $u = u(t)$ – m -вектор управления с множеством значений U , $w = w(t)$ – параметр внешних воздействий. Известные методы исследования модели вида (1) разработаны с учетом информации относительно параметров возмущения и начального

состояния системы. Когда известны функции распределения вероятностей параметра $w = w(t)$ и начальных данных, система (1) изучается методами теории стохастического управления [8].

В прикладных задачах управления более распространенной является ситуация, когда имеющаяся информация об априорных данных о начальном состоянии системы и параметрах внешних воздействий ограничивается заданием лишь допустимого множества их значений. Исследование математической модели (1), соответствующей такой ситуации, составляет суть проблем управления и наблюдения в условиях неопределенности [4,5]. Для моделей систем управления в условиях неопределенности большой интерес представляют свойства ансамбля траекторий, методы оценки множества достижимости и прогноза фазового состояния системы и другие [4,6,7]. Следует отметить, что изучение этих проблем во многом способствовали возникновению и развитию многозначного и негладкого анализа [9,10,11].

Используя результаты теории дифференциальных включений и многозначного анализа [10–13] можно показать, что при довольно общих предположениях, система управления (1) с неопределенными параметрами $w = w(t) \in W$ и начальными данными $x^0 \in D$ эквивалентна дифференциальному включению вида

$$\dot{x} \in f(t, x, u, W) \equiv \{f(t, x, u, w) : w \in W\}, t \geq t_0, x(t_0) \in D, u \in U.$$

Это показывает, что модели систем управления в условиях неопределенности тесно связаны дифференциальными включениями с управляющим параметром (управляемые дифференциальные включения) [7,13,14,15]

$$\dot{x} \in F(t, x, u), t \geq t_0, x(t_0) \in D, u \in U.$$

Для дифференциальных включений фундаментальными являются топологические свойства множества траекторий, интегральных воронок и их сечений (ансамбля траекторий) [10 – 12]. Они играют важную роль в задачах оптимизации для управляемых дифференциальных включений. В результате исследований класса управляемых дифференциальных включений, в частности, выявлены условия компактности, выпуклости множества абсолютно непрерывных решений, а также их зависимость от параметра управления и начального состояния. Изучены необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах быстрогодействия и минимаксного управления ансамблем траекторий [7, 13,15,18].

Проблема управляемости, суть которой состоит о возможности перевода системы из заданного начального состояния на желаемое терминальное (конечное) состояние, важна для каждой модели динамической системы управления. Задача управления ансамблем траекторий дифференциальных включений имеет свою специфическую особенность. Можно рассмотреть задачу о полном или частичном погружении концов всевозможных траекторий системы на заданное терминальное множество. Имеет теоретическое и практическое значение также и задача о поглощении ансамблем траекторий ограниченного множества терминальных состояний. Это все определяет значение и актуальность проблемы управляемости ансамбля траекторий для дифференциальных включений. Особенность этой проблемы для дифференциальных включений связана с неоднозначным (многозначным) характером траекторий динамической системы. Учитывая это, можно сказать, что исследования по проблеме управляемости ансамбля траекторий дифференциальных включений получают развитие в различных направлениях и во многом зависят от структуры таких систем.

Некоторые постановки задач управляемости для дифференциальных включений, понимаемые как управляемость ансамбля траекторий относительно заданных начальных и терминальных состояний, рассмотрены в работах [13,14,17,18]. Для таких систем изучены условия управляемости и некоторые свойства множества точек управляемости относительно терминального множества. Отдельные результаты по вопросу управления ансамбля траекторий для дифференциальных включений с запаздыванием получены в работе [19]. В [20] для таких систем рассмотрена задача оптимального управления ансамбля траекторий по быстродействию.

В данной работе рассмотрим один класс управляемых дифференциальных включений, зависящих от дополнительного параметра, которого можно принимать в качестве параметра допустимости неточностей в процессе синтеза системы управления или как параметр, определяющий семейству динамической системы без единственности. Исследована задача управления ансамбля траекторий на подвижное (зависящий от времени) терминальное множество состояний. Получены необходимые и достаточные условия управляемости, которые выражены в предположениях относительно правой части рассмотренной системы.

2. Постановка задачи. Методы исследования.

Рассмотрим объект управления, динамика которого описывается дифференциальным включением

$$\dot{x} \in A(t)x + B(t, u, q), t \geq t_0, u \in V, \quad (1)$$

где $A(t)$ – $n \times n$ - матрица, $B(t, u, q)$ – многозначное отображение, значения которого являются компактными подмножествами пространства R^n , $u \in V \subset R^m$ – управляющий параметр, $q \in R^v$ – дополнительный параметр системы. Относительно роли параметра q возможны некоторые допущения. Здесь отмечаем некоторые из таких возможных ситуаций.

Одна из них определяется предположением о том, что параметр q принимает значение в самом начале процесса управления ($t = t_0$) и сохраняет свое значение в дальнейшем в определенное время. Однако информация об этом ограничивается тем, что известно только множество возможных значений: $q \in Q \subset R^v$. В такой ситуации дифференциальное включение (1) можно рассмотреть как математическую модель системы управления в условиях неточности параметра q , от которого зависит, в некотором смысле, структура динамической системы.

Другое предположение относительно роли параметра q относится на случай, когда соотношение (1) рассматривается как модель динамической системы, в синтезе которой участвует семейство управляемых дифференциальных включений, определяемое множеством значений $q \in Q$. Следует также отметить, что к моделям вида (1) с дополнительным параметром приводят также задачи управления, когда множество возможных значений параметра внешних воздействий имеет свой параметр неточности.

Допустимыми управлениями для системы (1) будем считать ограниченные и измеримые функции $u = u(t)$, $t \geq t_0$, со значениями из компакта $V \subset R^m$.

Пусть: $U_V(T)$ – множество всех допустимых управлений $u = u(t)$, $t \in T = [t_0, t_1]$; $H_T(x^0, u, q)$ – множество всех абсолютно непрерывных траекторий $x = x(t)$ системы (1), соответствующих управлению $u = u(\cdot) \in U_V(T)$, параметру $q \in Q$ и начальному условию $x(t_0) = x^0$; $X_T(\tau, x^0, u, q)$ – множество точек пространства фазовых состояний R^n , достижимых допустимыми траекториями $x(\cdot) \in H_T(x^0, u, q)$ в момент $\tau \in T$.

При фиксированном моменте времени $\tau \in T$ множество $X_T(\tau, x^0, u, q)$ есть сечение интегральной воронки дифференциального включения (1), соответствующего управлению $u = u(\cdot) \in U_V(T)$ и параметру $q \in Q$. Многозначное отображение $t \rightarrow X_T(t, x^0, u, q)$, $t \in T$, представляют собой ансамбль траекторий дифференциального включения [13,17,18].

Предполагая выполненными, отмеченные выше, допущения относительно параметра $q \in Q$, рассмотрим задачу об управлении ансамбля траекторий дифференциального включения (1) из начального состояния x^0 на заданное переменное множество конечных (терминальных) состояний $M(t)$, $t \geq t_0$, считая, естественно, что $x^0 \notin M(t_0) \neq \emptyset$. Эта задача заключается в переводе системы (1) из заданного начального состояния x^0 на переменное терминальное множество с помощью некоторого допустимого управления $u = u(\cdot) \in U_V(T)$, обеспечивающего это одновременно для всех $q \in Q$. Точнее говоря, требуется выяснить условия, при выполнении которых существует допустимое управление $u(\cdot) \in U_V(T)$, такое, что имеет место соотношение

$$X_T(t_1, x^0, u, q) \cap M(t_1) \neq \emptyset \quad \forall q \in Q \quad (2)$$

при всех значениях параметра $q \in Q$.

Определение. Если существует момент времени $t_1 > t_0$ и допустимое управление $u(\cdot) \in U_V(T)$, $T = [t_0, t_1]$, такое, что соотношение (2) имеет место одновременно для всех $q \in Q$, то будем говорить, что ансамбль траекторий системы (1) является управляемым из начального

состояния $x^0 \notin M(t_0)$ на терминальное множество $M(t), t \geq t_0$ или кратко, система (1) $[(x^0, M)]_Q$ – управляемая.

Заметим, что в случае, когда множество Q одноэлементное, понятия $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (1) совпадает с аналогичным понятием управляемости, рассмотренный в [17].

На правую часть дифференциального включения (1) и на терминальное множество будем налагать условия, сформулированные в виде следующих предположений:

1) элементы матрицы $A(t), t \geq t_0$, измеримы и $\|A(t)\| \leq a(t), t \geq t_0$, где $a(\cdot) \in L_1(T)$, т.е. функция $a(t)$ суммируема на каждом конечном отрезке $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty)$;

2) многозначное отображение $(t, v, q) \rightarrow B(t, v, q)$ измеримо по $t \in [t_0, t_1]$ при всех $t_1 > t_0$, и непрерывно по (v, q) почти для всех $t \in [t_0, +\infty)$, причем $\|B(t, v, q)\| = \sup_{\beta \in B(t, v, q)} \leq g_{vQ}(t), t \in [t_0, +\infty), v \in V, q \in Q$, где $g_{vQ}(\cdot) \in L_1(T)$ при каждом $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty)$.

3) множества $M(t), t \geq t_0$, выпуклы и замкнуты.

Из приведенного выше определения ясно, что система (1) $[(x^0, M)]_Q$ – управляема тогда и только тогда, когда существует управление $\tilde{u} = \tilde{u}(\cdot) \in U_V(T), T = [t_0, t_1]$, такое, что

$$0 \in \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, \tilde{u}, q) - M(t_1)].$$

Следовательно, $[(x^0, M)]_Q$ – управляемость системы (1) равносильна соотношению

$$0 \in \bigcup_{u \in U_V(T)} \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, u, q) - M(t_1)]. \tag{3}$$

Рассмотрим следующие множества:

$$X_T(t, \xi, U_V(T), q) = \bigcup_{u \in U_V(T)} X_T(t, \xi, u, q) \cdot B(t, V, q) = \bigcup_{v \in V} B(t, v, q), t \in T = [t_0, t_1], \xi \in R^n.$$

В силу результатов работы [13] $X_T(t, \xi, U_V(T), q)$ – выпуклый компакт из R^n и справедливо представление

$$X_T(t, \xi, U_V(T), q) = \Phi(t, t_0)\xi + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)B(\tau, V, q)d\tau, \tag{4}$$

где $\Phi(t, \tau)$ – фундаментальная матрица решений уравнения $\dot{x} = A(t)x, t \geq t_0$, т.е.

$$\frac{\partial \Phi(t, \tau)}{\partial t} = A(t, q)\Phi(t, \tau), t \geq t_0, \Phi(\tau, \tau) = E, \tau \geq t_0, E – единичная матрица.$$

Используем в дальнейшем понятие опорной функции множества и ее свойства [12]: $C(D, \psi) = \sup\{(\psi, d) : d \in D\}$, где $D \subset R^n, \psi \in R^n$.

Из представления (4) и свойств интеграла многозначного отображения ясно, что в условиях на правую часть дифференциального включения (1) множество $X_T(t_1, x^0, U_V(T), q) \forall q \in Q$ выпукло, замкнуто и ограничено. Его опорная функция вычисляется по формуле:

$$C(X_T(t_1, x^0, U_V(T), q)) = (\Phi(t_1, t_0)x^0, \psi) + \int_{t_0}^{t_1} C(\Phi(t_1, t)B(t, V, q), \psi)dt. \tag{5}$$

В дальнейшем для получения необходимых и достаточных условий управляемости дифференциального включения (1) будем использовать формулу (5) и свойства многозначных отображений.

3. Полученные результаты.

Из определения множества $X_T(t, \xi, U_V(T), q)$ и свойств операций объединения и пересечения множеств легко следует следующие соотношения:

$$\begin{aligned} & \bigcup_{u \in U_V(T)} \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, u, q) - M(t_1)] \subset \bigcap_{q \in Q} \bigcup_{u \in U_V(T)} [X_T(t_1, x^0, u, q) - M(t_1)] = \\ & = \bigcap_{q \in Q} \left[\bigcup_{u \in U_V(T)} X_T(t_1, x^0, u, q) - M(t_1) \right] = \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, U_V(T), q) - M(t_1)]. \end{aligned} \quad (6)$$

Как уже отметили, $[(x^0, M)]_Q$ – управляемость системы (1) равносильна соотношению (3).

Следовательно, согласно (6) для $[(x^0, M)]_Q$ – управляемой системы (1) получим

$$0 \in \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, U_V(T), q) - M(t_1)].$$

Множество $X_T(t_1, x^0, U_V(T), q) - M(t_1)$ при всех $q \in Q$ выпукло и замкнуто, и поэтому в терминах опорных функций последнее равносильно соотношению

$$C(X_T(t_1, x^0, U_V(T), q) - M(t_1), \psi) \geq 0 \forall \psi \in R^n, q \in Q. \quad (7)$$

Следовательно, из соотношений (5), (7) получим

$$\inf_{\|\psi\|=1} [(\Phi(t_1, t_0)x^0, \psi) + \inf_{q \in Q} \int_{t_0}^{t_1} C(\Phi(t_1, t)B(t, V, q), \psi) dt + C(M(t_1), -\psi)] \geq 0, \quad (8)$$

Итак, мы получили следующее необходимое условие управляемости.

Теорема 1. Для $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (1) необходимо существование момента времени $t_1 > t_0$ такого, что имеет место соотношение (8).

Исследование свойства управляемости продолжим для одного частного случая. Пусть в (1) $B(t, u, q) = B_1(t, u) + B_2(t, q)$, т.е. рассмотрим дифференциальное включение

$$\dot{x} \in A(t)x + B_1(t, u) + B_2(t, q), \quad t \geq t_0, u \in V, q \in Q. \quad (9)$$

Здесь $B_1(t, u)$ – однозначное отображение, измеримое по $t \geq t_0$ и непрерывное по $u \in V$, причем $\|B_1(t, v)\| \leq g_{1V}(t), t \in [t_0, +\infty), v \in V, g_{1V}(\cdot) \in L_1(T)$ при каждом $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty)$;

$B_2(t, q)$ – многозначное отображение, измеримое по $t \geq t_0$ и непрерывное по $q \in Q$, причем $\|B_2(t, q)\| \leq g_{2Q}(t), q \in Q, g_{2Q}(\cdot) \in L_1(T)$ при каждом $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty)$.

Наряду с (9) рассмотрим управляемое дифференциальное включение

$$\dot{x} \in A(t)x + B_1(t, u) + \bigcap_{q \in Q} B_2(t, q), \quad t \geq t_0, u \in V, \quad (10)$$

которое в отличие от (9), не содержит параметр $q \in Q$. Обозначим через $\widehat{X}_T^\bullet(t_1, x^0, U_V(T))$ множество точек фазового пространства состояний R^n , достижимых всевозможными допустимыми траекториями $u = u(\cdot) \in U_V(T)$ системы (10), соответствующих начальному условию $x(t_0) = x^0$.

Лемма 1. Множество $\widehat{X}_T^\bullet(t_1, x^0, U_V(T))$ является выпуклым компактом из R^n и имеет следующее представление

$$\widehat{X}_T^\bullet(t_1, x^0, U_V(T)) = \Phi(t_1, t_0)x^0 + \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_1, t)B_1(t, V)dt + \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_1, t)\widehat{B}_{2Q}(t)dt, \quad (11)$$

где $\widehat{B}_{2Q}(t) = \bigcap_{q \in Q} B_2(t, q)$.

Используя представление (11) и свойства многозначных отображений, можно показать, что справедливо утверждение:

Лемма 2. Пусть при некотором моменте времени $t_1 > t_0$ имеет место соотношение

$$\widehat{X}_T^\bullet(t_1, x^0, U_V(T)) \cap M(t_1) \neq \emptyset. \quad (12)$$

Тогда

$$\bigcup_{u \in U_V(T)} \bigcap_{q \in Q} X_T(t_1, x^0, u, q) \cap M(t_1) \neq \emptyset. \tag{13}$$

Теорема 2. Для $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (10) достаточно выполнение условия

$$\inf_{\|\psi\|=1} [(\Phi(t_1, t_0)x^0, \psi) + \int_{t_0}^{t_1} C(\Phi(t_1, t)B_1(t, V), \psi)dt + \int_{t_0}^{t_1} C\Phi(t_1, t)\widehat{B}_{2Q}(t, \psi)dt - C(M(t_1), -\psi)] \geq 0 \tag{14}$$

при некотором моменте времени $t_1 > t_0$. Если $\bigcap_{q \in Q} B_2(t, q) = B_2(t, q^*)$ при некотором $q^* \in Q$, то условие (14) является и необходимым условием $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (10).

Доказательство. В силу выпуклости множеств $\widehat{X}_T^*(t_1, x^0, U_V(T))$ и $M(t_1)$ соотношение (12) запишется с помощью их опорных функций так:

$$C(\widehat{X}_T^*(t_1, x^0, U_V(T)) - M(t_1), \psi) \geq 0 \forall \psi \in R^n, q \in Q.$$

Последнее соотношение с учетом формулы (11) принимает вид (14). Тогда в силу леммы 1 имеет место (13). А соотношение (13) означает, что существует управление $\bar{u} = \bar{u}(\cdot) \in U_V(T)$ такое, что $0 \in \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, \bar{u}, q) - M(t_1)]$, т.е. система (10) $[(x^0, M)]_Q$ – управляемая. Итак, достаточность

условия (14) для $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (10) доказана.

Теперь, пусть $\bigcap_{q \in Q} B_2(t, q) = B_2(t, q^*)$, $q^* \in Q$. Тогда если система (10) $[(x^0, M)]_Q$ –

управляемая, то

$$0 \in \bigcap_{q \in Q} [X_T(t_1, x^0, \bar{u}, q) - M(t_1)] \subseteq X_T(t_1, x^0, \bar{u}, q^*) - M(t_1) \subseteq X_T(t_1, x^0, U_V(T), q^*) - M(t_1).$$

Теперь в полученной цепочке включений учтем, что из $\bigcap_{q \in Q} B_2(t, q) = B_2(t, q^*)$ следует

$X_T(t_1, x^0, U_V(T), q^*) = \widehat{X}_T^*(t_1, x^0, U_V(T))$. Следовательно, $0 \in \widehat{X}_T^*(t_1, x^0, U_V(T)) - M(t_1)$. А это равносильно (12). Как выше выяснили соотношение (12) запишется в эквивалентном виде (14). Таким образом, необходимость условия (14) $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости системы (10) также доказана.

4. Заключение.

В теореме 1 дано общее необходимое условие $[(x^0, M)]_Q$ – управляемости ансамбля траекторий системы (1). В теореме 2 для частного случая системы (1) вида (10) приведены необходимые и достаточные условия управляемости. Использованный метод исследования можно развить также для получения достаточных условий управляемости для более общих видов правой части системы (1). Можно показать, что из управляемости ансамбля траекторий дифференциального включения

$$\dot{x} \in A(t)x + \bigcap_{q \in Q} B(t, u, q), t \geq t_0, u \in V$$

на терминальное множество $M(t), t \geq t_0$, следует $[(x^0, M)]_Q$ – управляемость системы (1).

Литература

1. Асеев С.М.. Оптимизация динамики управляемой системы при наличии факторов риска. Труды ИММ УрО РАН. 2017, Т.23, № 1. –с.27–42.
2. Асеев С.М., Кряжковский А.В. Принцип максимума Понтрягина и задачи оптимального экономического роста. Труды МИАН. 2007. Т. 257. –с. 3–271.
3. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. МГУЭС. –М.: 2004. – 133 с.
4. Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности. – М.: Наука, 1977. – 392 с.

5. Кейн В.Н. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. – М.: Наука, 1985. – 248 с.
6. Сатимов Н.Ю. К методам решения игровых задач управления пучками траекторий. Доклады АН СССР, – 1990. Т. 314, №1. –с. 132-134.
7. Плотников А.В. Задача управления пучками траекторий. Сибирский математический журнал. -1992. -33, № 2. –с. 196-199.
8. Острем К.Ю. Введение в стохастическую теорию управления. М.: Мир,1973. -324 с.
9. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. – М.: Наука,1988. - 280 с.
- 10.Борисович Ю.Г., Гельман Б.Д., Мышкис А.Д., Обуховский В.В. Введение в теорию многозначных отображений и дифференциальных включений. –М.: Ком Книга, 2005. –216 с.
- 11.Половинкин Е.С. Многозначный анализ и дифференциальные включения. –М.: Физматлит, 2015. –253 с.
- 12.Благодатских В.И., Филиппов А.Ф. Дифференциальные включения и оптимальное управление. Труды математического института АН СССР. – 1985. –169. – с. 194-252.
- 13.Отакулов С. Задачи управления ансамблем траекторий дифференциальных включений. Монография. Riga, Lambert Academic Publishing, 2019. –144 с.
- 14.Отакулов С. Об условиях управляемости дифференциальных включений. Изв. РАН. Техн. кибернет. –1992. -№ 2. -с. 57–62.
- 15.Plotnikov A.V., Komleva T.A. Piecewise constant controlled linear fuzzy differential inclusions. Universal Journal of Applied Mathematics. 2013, 1(2).– pp. 39-43.
- 16.Otakulov S., Rahimov B. Sh., Haydarov T.T. The nonsmooth optimal control problem for ensemble of trajectories of dynamic system under conditions of indeterminacy. Middle European Scientific Bulletin, vol. 5, October 2020. pp. 38-42.
- 17.Отакулов С., Собирова Г.Д. О некоторых свойствах множества M-управляемости дифференциальных включений. Узб.матем.журн.-2001, №1.-с. 35–41.
- 18.Otakulov S., Rahimov B. Sh. About the property of controllability an ensemble of trajectories of differential inclusion. International Engineering Journal for Research & Development. Vol.5, issue 4, 2020. pp.366-374. DOI:10.17605/OSF.IO/AXW36
- 19.Otakulov S., Kholiyarova F.Kh. About conditions of controllability of ensemble trajectories of differential inclusion with delay. International Journal of Statistics and Applied Mathematics.vol.5(3), 2020.-pp.59–65.
- 20.Otakulov S., Kholiyarova F.Kh. Time optimal control problem of ensemble trajectories of differential inclusion with delays. Journal of Advanced Research in dynamical and Control Systems, vol.12, issue 6, 2020. pp. 1043-1050. DOI: 10/5373/ JARDCS/V1216/S20201129

УДК: 517.518.5

DISKRET HARDI TIPIDAGI OPERATORNING UZLUKSIZLIGI

K. Kuliev¹, M. Eshimova²

¹*Samarqand davlat universiteti*

²*Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti*
komilkuliev@gmail.com, eshimova_math@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ishda diskret Hardi tipidagi operator uzluksizlik bo'lishi uchun yetarli va zaruriy shartlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Diskret Hardi operatori, operator uzluksizligi, vaznli diskret fazolar.

Непрерывность дискретного оператора типа Харди

Аннотация. В данной работе приведены достаточные и необходимые условия непрерывности дискретного оператора типа Харди.

Ключевые слова: Дискретный оператор Харди, непрерывность оператора, весовые дискретные пространства.

Continuity of discrete Hardy type operator

Abstract. It is presented necessary and sufficient condition for continuity of Hardy type operator.

Keywords: discrete Hardy operator, continuity of operators, weighted discrete spaces.

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTNOMASI

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

SCIENTIFIC REPORTS

Mas'ul kotib
Texnik muharrir

X.Sh.Tashpulatov
A. I. Inatov

Muharrirlar:

I.Sulaymonov	- fil.f.n., dotsent
E. U. Arziqulov	- f.-m.f.n., dotsent
O. Yusupova	- fil.f.n., dotsent

Mas'ul muharrirlar:

D. M. Aronbayev	- k.f.n., dotsent
A. Sh. Yarmuxamedov	- f.-m.f.n.
X. S. Haydarov	- f.-m.f.n., dotsent

Muassis: Samarqand davlat universiteti
Manzil: 140104, Samarqand shahri, Universitet hiyoboni, 15.
Telefon: (0 366) 239-14-07, Faks: (0 366) 239-13-87
e-mail: axborotnoma@samdu.uz

SamDU «Ilmiy axborotnoma» jurnali tahririyati kompyuterida terildi.
Bosishga 28.02.2021 yilda ruxsat etildi. Qog'oz o'lchami A-4. Nashriyot hisob tabog'i 10,00.
Buyurtma raqami 454. Adadi 30 nusxa.

Manzil: 140104, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15.
SamDU bosmaxonasida chop etildi.